

При этом третьи лица не смогут изменить или удалить информацию в блокчейн.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ». – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. – Текст : электронный.
2. «Цифровая экономика России 2024». – URL: <https://data-economy.ru/>. – Текст : электронный.
3. Государство. Бизнес. ИТ. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Национальная_программа_Цифровая_экономика_Российской_Федерации. – Текст : электронный.
4. Кравцова, И. В. Развитие финансовых технологий: мировой аспект / И. В. Кравцова, Ю. Н. Ковалёва. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2023. – Вып. 29. – С. 118-128.
5. Ковалёва, Ю. Н. Финансовые технологии в Российской Федерации: реалии и перспективы / Ю. Н. Ковалёва. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2023. – № 2 (104). – С. 80-87

УДК: 005.52:005.334

DOI

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА

МАЛЕТОВА Т.С.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля;**

ШУХМАН М.Э.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены теоретико-методические основы и разработаны рекомендации относительно использования методов принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска для обеспечения адаптации и стабилизации деятельности организаций в современных условиях хозяйствования. Представлена классификация

методов принятия управленческих решений по степени наличия информации. Определено, что для эффективного принятия решений в условиях неполной информации необходимо использовать комплексный подход к решению проблем.

Ключевые слова: методы принятия управленческих решений, неопределённость, риск, вероятность, анализ рисков, дерево решений, теория предпочтений

METHODS FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK

MALETOVA T.S.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department digital analytics and control;**

SHUKHMAN M.E.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
digital analytics and control
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the theoretical and methodological foundations and develops recommendations regarding the use of methods for making management decisions in conditions of uncertainty and risk to ensure adaptation and stabilization of the activities of organizations in modern economic conditions. A classification of management decision-making methods according to the degree of information availability is presented. It has been determined that for effective decision-making in conditions of incomplete information it is necessary to use an integrated approach to solving problems.

Keywords: methods of making management decisions, uncertainty, risk, probability, risk analysis, decision tree, theory of preferences

Постановка задачи. Принятие решений является важнейшей задачей в повседневной жизни. Лица, принимающие решения, должны быть способны принимать решения в условиях риска и неопределённости. Это означает, что лица, принимающие решения, должны проанализировать и оценить несколько вариантов относительно их вероятных результатов и вероятности. Процесс принятия решений можно разделить на две категории в зависимости от окружающей обстановки. Первая категория решений – это решения, принимаемые в условиях неопределённости, то есть в ситуациях, связанных с большой неопределённостью. Проще говоря, это ситуации, когда результаты

заранее неизвестны. Другая категория решений включает решения, которые принимаются в условиях риска, т.е. принятое решение сопряжено с некоторым риском. Решения, основанные на оценке риска, принимаются в обстоятельствах, когда известно или возможно оценить вероятность каждого возможного результата. В таких ситуациях лица, принимающие решения, могут изучить потенциальные результаты, используя статистические подходы, чтобы определить оптимальный курс действий.

Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе раскрытию сущности методов принятия управленческих решений посвящены труды многих учёных, в частности, таких как Бланк И. А., Бражников М. А., Гусева О. Ю., Гудзинский О. Д., Донец Л. И., Левина-Костюк М. А., Мельничук Е. И., Сименко И. В., Шилар Х, Шумпетер Й., Шредер Н. Г. и др. [1-11].

Актуальность. Тема методов принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска является актуальной как для отдельных предпринимательских единиц, так и для системы хозяйствования в целом. Поскольку на всех уровнях экономической системы существует повышенный уровень риска, а выбор стратегий в рамках предпринимательской деятельности требует углубления базы научно-обоснованных методов принятия управленческих решений в условиях недостаточной информации и высокого уровня неопределённости. Поэтому вопрос использования методов принятия управленческих решений в условиях низкой информированности требует дальнейшего исследования и анализа.

Целью статьи является углубление теоретико-методических основ и разработка рекомендаций по использованию методов принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска для обеспечения адаптации и стабилизации деятельности организаций в современных условиях функционирования.

Изложение основного материала исследования. Быстрое принятие правильных управленческих решений – это непростая задача даже в самых лучших условиях. Однако самые трудные решения – это те, которые связаны с неопределённостью и высокими ставками.

Решения принимаются или в условиях определённости, или в условиях неопределённости. Условия определённости подразумевают, что все последствия любого варианта действия известны заранее, и поэтому не составляет труда сказать, какое

решение оптимально. Условия неопределённости, напротив, характеризуются тем, что в них нельзя с абсолютной уверенностью предсказывать последствия своих поступков. Следовательно, оказавшись в них, принимающий решение человек вынужден учитывать вероятности событий и идти на риск [4, с. 41-43].

Важным фактором неопределённости стал COVID-19, во время которого лица, принимающие решения, зависят от внешних событий, приводящие к сильному стрессу на рабочем месте.

Неопределённость – достаточно широкое понятие, отражающее объективную невозможность получения абсолютного знания о внутренних и внешних условиях их функционирования; неоднозначность параметров [6, с. 18].

Вероятность – это оценка шансов того, что данное событие произойдёт. Её можно оценить, как правило, лишь приблизительно на основании изучения какого-то числа примеров того, как в прошлом складывалась похожая ситуация. Часто шансы в пользу того, что определённые события произойдут, вычисляются с помощью экспертного опроса [6, с. 31].

Понятие «неопределённость» тесно связано с понятием «риск». Под риском понимают вероятность (или угрозу) потери организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных потерь в результате осуществления определённой производственной и финансовой деятельности.

Риск – это вероятность возникновения потерь, ущерба, недополучение запланированных доходов, прибыли. Например, если речь идёт о бизнесе, это может быть изменение рыночных условий, в результате которого результаты хозяйственной деятельности организации будут далеки от оптимальных [4, с. 41].

Международный стандарт рисками ISO 31000 рассматривает риск в контексте того, чего организация или отдельный человек желает достичь – своих целей. Риск возникает из-за того, что цели достигаются в условиях неопределённости [3].

Процесс разработки решений в условиях неопределённости может варьироваться в зависимости от ожидаемых рисков. Существует несколько классификаций возможных рисков в менеджменте.

Риски различают по типу угрозы:

– естественный, исходящий из природной среды и не зависящий от человека, например, цунами или ураган;

– техногенные, связанные с деятельностью человека и сбоями в различных искусственных системах, например, нарушение экологического баланса;

– смешанный, при котором сочетаются два предыдущих типа, например, лавина, вызванная деятельностью человека.

По сферам воздействия рисков их подразделяют на:

- социальный;
- политический;
- коммерческий;
- относящийся к окружающей среде;
- профессиональный.

По частоте возникновения выделяют высокие, средние и малые риски.

В коммерческой сфере обычно выделяют риски:

- приводящие к экономическим потерям;
- связанные с упущенной выгодой;
- те, которые при различных обстоятельствах приводят либо к экономическому ущербу, либо к получению дополнительной прибыли [11].

Существует также классификации неопределённости: различают перспективные и ретроспективные разновидности. Также есть неопределённость, связанная с характером, точностью целей, языковым описанием ситуации, условиями существования. Такое большое разнообразие опасностей и угроз приводит к тому, что принятие решений в условиях неопределённости и риска крайне затруднено.

При принятии решений, связанных с риском, лицо, принимающее решение, осознаёт потенциальные результаты и вероятность материализации рисков. Неопределённость относится к сценариям, в которых эта информация едва доступна. Таким образом, неопределённое принятие решения фактически является принятием решения без всей информации о потенциальных рисках.

Однако риск также подразумевает определённую степень неопределённости и в то же время неспособность полностью контролировать результаты и последствия решения. Поэтому устранение или снижение рисков является важной основной задачей менеджеров. Эффективное управление рисками требует оценки рисков и принятия мер по их устранению [2].

Наиболее значимые решения, принимаемые в современных сложных условиях, формулируются в состоянии неопределённости. Условия неопределённости существуют, когда будущая среда непредсказуема и всё находится в состоянии изменения. Лицо, принимающее решения, не осведомлено обо всех доступных альтернативах, рисках, связанных с каждой из них, а также о последствиях каждой альтернативы или их вероятностях.

Менеджер не обладает полной информацией об альтернативах, а любая доступная информация может быть не вполне достоверной. Перед лицом такой неопределённости менеджерам необходимо сделать определённые предположения о ситуации, чтобы обеспечить разумную основу для принятия решений. При принятии решений им приходится полагаться на своё суждение и опыт.

Принятие эффективного управленческого решения возможно при учёте в комплексе факторов внешней и внутренней среды, важным аспектом при этом является количество и качество информации для анализа. Внутренняя среда организации является информационно обеспеченной собственной базой данных организации, наряду с тем внешняя среда, как на микро-, так и макроуровне требует сбора и обработки значительного количества информации, которая не всегда есть в открытом доступе или не отображает все реалии в условиях неопределённости [1; 2; 3; 6].

Чем больше исследований будет проведено перед принятием решения, тем лучше менеджер сможет принять обоснованное решение. Важно знать, какие факторы играют роль в принятии решения и какая ещё информация с ним связана.

Именно за счёт этого проведение классификации методов принятия управленческих решений по разной степени осведомлённости субъектов хозяйствования крайне необходимо для дальнейшего исследования (рис. 1).

Согласно приведенной классификации, при разных условиях имеющейся информации методы принятия управленческих решений распределяют на следующие группы как: в условиях полной информации; в условиях вероятно полной информации; в условиях неполной информации.

На наш взгляд, в условиях достаточной информации оптимальным является использование аналитических методов и методов математического программирования как основных методов принятия управленческих решений. Поскольку функционирование

любой организации основано на однотипных зависимостях, формирующих комплекс аналитических соотношений. Что касается планирования, то в условиях полной или вероятно-полной информации основным методом является метод математического программирования. На основе этого методы формируют критерии оптимальности, то есть цели, которые должны быть достигнуты.

Рис. 1. Методы принятия управленческих решений [2, 8, 9]

Когда риски не ясны и невозможно найти точные параметры их оценки, применяются такие методы, как:

построение дерева целей. Этот метод позволяет построить иерархию целей и определить приоритеты при решении проблемной задачи;

метод сравнения альтернатив. В этом случае процесс принятия решения в условиях неопределённости сводится к формулированию возможных вариантов, их оценке и сравнению по заданным параметрам;

планирование сценария. В этом случае планы действий рассчитаны на тот или иной вариант развития ситуации. Для создания сценариев привлекаются различные специалисты и большой объём экспертной и прогностической информации.

Управленческое решение характеризуется рядом требований, к ним относятся:

– осуществимость – должна быть возможность воплотить это в жизнь;

– актуальность – они должны максимально отвечать требованиям момента;

– оптимальность – реализация решения должна отвечать условию сбалансированности затраченных ресурсов и полученных выгод;

– легитимность – любое решение должно быть законным;

– последовательность – исполнение решения не должно вызывать конфликта интересов исполнителей;

– ограниченное время – реализация решений должна иметь определённый временной горизонт;

– простота, ясность и краткость изложения – чтобы исполнителям не было трудно реализовать решение, они должны хорошо его понять [11].

Существует несколько современных методик повышения качества принятия решений в условиях неопределённости.

Наиболее важными среди них являются:

– анализ рисков – включает количественную и качественную оценку рисков, управление рисками и информирование о рисках, и даёт менеджерам лучшее понимание риска и преимуществ, связанных с предлагаемым курсом действий. Решение представляет собой компромисс между рисками и выгодами, связанными с конкретным образом действий в условиях неопределённости;

– дерево решений – считается одним из лучших способов анализа решения. Подход «дерева решений» предполагает графическое представление альтернативных вариантов действий, а также возможных результатов и рисков, связанных с каждым действием, посредством «древовидной» диаграммы, изображающей точки принятия решений, случайные события и вероятности, участвующие в различных вариантах действий. Этот метод принятия решений позволяет лицу, принимающему решения, проследить оптимальный путь или курс действий;

– теория предпочтений – это ещё один подход к принятию решений в условиях неопределённости. Этот подход основан на представлении о том, что индивидуальное отношение к риску различается. Некоторые люди готовы идти на меньший риск («избегающие риска»), в то время как другие готовы идти на больший риск («игроки»). Статистические вероятности, связанные

с различными вариантами действий, основаны на предположении, что лица, принимающие решения, будут следовать им [1].

Когда дело доходит до принятия решений, в частности в условиях неопределённости, крайне важно, чтобы в этом процессе распознавались эмоции.

Принятие решений, основанных только на эмоциях, может привести к импульсивным реакциям и, в конечном итоге, к неправильному выбору. Когда менеджер эмоционально вовлечён в проблему или ситуацию, хорошей идеей будет сделать шаг назад и объективно взглянуть на факты.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, учитывая особенности использования каждого из методов, необходимо совмещать представленные методы в процессе принятия решений, что обеспечит полноценное рассмотрение проблем и выявит варианты решения и стратегии. Следовательно, в процессе принятия эффективного управленческого решения в условиях неопределённости и риска необходимо использовать комплексный подход к решению поставленной проблемы, основанного на многогранной оценке анализируемых вариантов.

Дальнейшие перспективы развития данной темы исследования связаны с разработкой предложений субъектам хозяйствования по эффективным комбинациям методов принятия управленческих решений в условиях неопределённости для обеспечения оптимизации деятельности в долгосрочном периоде.

Список использованных источников

1. Бейлери, Э. (2022). Принятие решений в условиях неопределённости и риска / Э. Бейлери, А. Бербери, Г. Мемадж. – Текст : электронный // Журнал управленческой информации и наук о принятии решений, 25 (S7), 1-11. – URL: <https://www.abacademies.org/articles/decision-making-in-uncertainty-and-risky-environment-14996.html>.

2. Бланк, И. А. Принятие решений в условиях неопределённости / И. А. Бланк. – URL: <https://www.kpilib.ru/article.php?page=302&ysclid=lp3wots9in622195019>. – Текст : электронный.

3. ГОСТ Р ИСО 31000–2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство: введ. 2020-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2020. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200170125>. – Текст : электронный.

4. Диев, В. С. Неопределённость, риск и принятие решений в междисциплинарном контексте / В. С. Диев. – Текст : непосредственный // Сибирский философский журнал. – 2019. – Т. 17, № 4. – С. 41-52.

5. Дёмин, Г. А. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / Г. А. Демин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2019. – 1,58 Мб; 88 с. – URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/demin-metody-prinyatiya-upravlencheskikh-reshenij.pdf>. – Текст : электронный.

6. Донец, Л. И. Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков: учебное пособие / Л. И. Донец, А. В. Сергеева, Д. А. Забарина. – Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2019. – 260 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/166717>. – Текст : электронный.

7. Ершова, Н.А. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости по инновационному развитию человеческого капитала / Н. А. Ершова. – URL: <http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/06/61-67-1.pdf>. – Текст : электронный.

8. Сименко, И. В. Аналитическое обоснование принятия управленческих решений: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа: цифровая аналитика и контроль) ОП ВО «магистратура» очной и заочной форм обучения / И. В. Сименко, В. В. Литвин, Т. С. Малетова. – Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2023. – 209 с. – Текст : непосредственный.

9. Тодосийчук, В. Классификация методов обоснования управленческих решений. – URL: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kamrodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/klasifikacija_metodiv_ob_runtuvannjaupravlinskikh_rishen/17-1-0-383. – Текст : электронный.

10. Шульгина, Ю.В. Управленческие решения и их принятие в условиях неопределённости и риска / Ю.В. Шульгина. – Текст : электронный // Образовательный портал «Справочник». – URL: https://spravochnick.ru/menedzhment/upravlencheskie_resheniya_i_ih_prinyatie_v_usloviyah_neopredelennosti_i_riska/

11. Brazhnikov, M. A. Technology Of Managerial Decision-Making In Conditions Of Uncertainty / M. A. Brazhnikov, I. V. Khorina, A. V. Protchenko. – URL: <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2021.12.02.60>. – Текст : электронный.